

UMR DAVOMIYLIGI KO‘RINISHIDAGI TANLANMALAR VA ULARNI OLISH ALGORITMLARI

Mansurov D. R¹, Davranova F. H²

¹Navoiy davlat universiteti “Matematika” kafedrasida katta o‘qituvchisi, f.-m.f.b.f.d. (PhD),

²Navoiy davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15342996>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada zamonaviy statistik tahlilning eng dolzarb yo‘nalishlaridan biri - umr davomiyligi tipidagi, ya‘ni senzuralangan tanlanmalarni o‘rganish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda senzuralanishga uchragan ma‘lumotlar bilan ishlashda uchraydigan murakkabliklar tahlil qilinadi hamda bunday turdagi tanlanmalarni sun‘iy tarzda yaratish uchun amaliy jihatdan qulay va samarali algoritmlar taklif etiladi. Keltirilgan usullar nazariy asoslar va eksperimental natijalar bilan mustahkamlangan bo‘lib, ular statistik modellashtirish va ehtimollik nazariyasining ilg‘or yo‘nalishlari bilan uzviy bog‘langan.*

***Kalit so‘zlar:** Senzurlanishli tanlanmalar, sun‘iy tanlanmalar, senzurlanish darajasi.*

Tadqiqotchi kuzatilayotgan obyektning tajriba boshidan uning yakuniga qadar kuzatishi mumkin. Bunday ko‘rinishdagi kuzatishlar to‘liq kuzatish deyiladi va tajriba yakunini anglatuvchi **“ishdan chiqish” (Отказ)** deb ataluvchi qandaydir hodisa bilan yakunlanadi.

Ishdan chiqishni kuzatilayotgan obyekt parametrlarining o‘zining chegarasidan chiqishi sifatida tushunish mumkin. Ravshanki, bu tushuncha subyektiv bo‘lib, tajriba davomida foydalanuvchi tomonidan kiritiladi va ta‘riflanadi. Ishdan chiqishga misol qilib texnik qurilmaning buzilishi, iqtisodiy masalalarda bankrotlik holati va meditsinada bemorning o‘lim holati va shu kabi bir qancha holatlarni keltirishimiz mumkin.

Ammo amaliyotda har doim ham obyektning tajriba boshidan oxirigacha kuzatishimizning imkoni bo‘lmaydi. Ya‘ni ayrim obyektlar tajriba yakuniga yetmasdan kuzatishdan chiqib ketadi (“ishdan chiqish” ga uchramasdan). Bu obyektlar haqida faqatgina kuzatishdan chiqib ketgan vaqt momentigacha bo‘lgan ma‘lumotlar qoladi. Bunday holatga misol qilib hali davolanishni yakunlamagan bemorning qandaydir sabablarga ko‘ra (doimiy yashash manzili o‘zgarganligi, boshqa klinikaga o‘tganligi va hakoza.) klinikani tark etishini keltirishimiz mumkin. Bu holatda bemorning klinikaga kelgan vaqtdan boshlab, toki klinikani tark etganigacha bo‘lgan ma‘lumotlar bor. Ammo ketganidan keyingi ma‘lumotlar mavjud emas. Klinikada faqatgina bemorning chiqib ketgan vaqt momentigacha bor xolos. Bunday kuzatilmalar **senzurlangan kuzatilmalar** deyiladi.

Biz ikki turdagi senzurlanishdan foydalanamiz: **chapdan tasodifiy senzurlanish** va **o‘ngdan tasodifiy senzurlanish**. Chapdan senzurlanish minus cheksizlikdan senzurlanish vaqt momentigacha bo‘lgan interval $(-\infty; t]$ dan iborat. Boshqacha qilib aytganda, bemorda kasallikning dastlabki simptomlari yuzaga chiqqan vaqt momenti noma‘lum. Bemor kasallikka chalingandan bir qancha vaqt o‘tib kuzatishga tushgan. Bemorning kuzatilishiga tushguncha bo‘lgan ma‘lumotlari senzurlangan. O‘ngdan senzurlanish bu senzurlanish vaqt momentidan plus cheksizlikkacha bo‘lgan $[t; +\infty)$ intervaldan iborat. Ya‘ni bemor klinikani tark etganligi tufayli undagi simptomlar qachon yo‘qolganligi haqidagi ma‘lumotlar senzurlangan. O‘ng tomondan

senzurlanish umr davomiyligi bilan bog‘liq masalalarda ko‘p qo‘llaniladi. Bu turdagi senzurlanish statistika adabiyotlarida ko‘plab o‘rganilgan [1, 2].

O‘ng tomondan senzurlanishli tanlanmalar (umr davomiyligi ko‘rinishidagi kuzatilmalar) deb, quyidagicha aniqlanuvchi C^n to‘plamga aytiladi:

$$C^n = \{(Z_i, \delta_i), i = \overline{1, n}\}$$

bu yerda $Z_i = \min(T_i, Y_i)$, T_i – “ishdan chiqish” yuz bergan vaqt momenti, Y_i – senzurlanish yuz bergan vaqt momenti (i -obyekt uchun kuzatishning tugatilish vaqti) va $\delta_i = I(T_i \leq Y_i)$ – hodisa indikator.

Agar tajriba davomida barcha obyektlarning “ishdan chiqish” vaqt momentlari kuzatilgan bo‘lsa ($Z_i = T_i$, $\delta_i = 1$), u holda bunday kuzatilma **to‘liq kuzatilma** deyiladi. Agarda qandaydir $Y_i \leq T_i$ vaqt momentida kuzatishning tugatilganligi tufayli T_i noma’lum bo‘lsa ($Z_i = Y_i$, $\delta_i = 0$) u holda C^n kuzatilma **o‘ngdan senzurlangan** deyiladi.

O‘ng tomondan senzurlanishni quyidagi uchta asosiy turga bo‘lish mumkin:

- **I tur senzurlanish.** Bu holatda barcha obyektlar oldindan aniqlab olingan qandaydir Y vaqt momentigacha kuzatiladi. Bu vaqt momentigacha “ishdan chiqish”ga uchramagan barcha obyektlarni o‘ng tomondan senzurlangan deb qabul qilinadi ($Z_i = Y$, $\delta_i = 0$).

- **II tur senzurlanish.** Bu holatda kuzatish ishlari dastlabki k ($k < n$) ta “ishdan chiqish” yuz bergunicha amalga oshiriladi. Boshqa barcha obyektlar senzurlangan deb topilib, ularning senzurlanish vaqt momenti $Z_i = T_{(k)}$, $\delta_i = 0$ deb qabul qilinadi. Bu yerda $T_{(k)}$ – oxirgi kuzatilgan k – obyektining senzurlanishga uchragan vaqt momenti.

- **III tur senzurlanish.** Har bir kuzatilma $Z_i = \min(T_i, Y_i)$ kabi tuzib olinadi. Bu yerda T_i – “ishdan chiqish” vaqt momenti hamda Y_i – senzurlanish vaqt momenti bo‘lib, ularning taqsimot funksiyalari mos ravishda $F(t)$ va $G(t)$. T_i va Y_i bog‘liqsiz tasodifiy miqdordardir. Bu turdagi senzurlanish o‘z navbatida **informativ** va **informativ bo‘lmagan** turlarga bo‘linadi. Agarda $F(t)$ va $G(t)$ taqsimot funksiyalar bir-biri bilan funksional bog‘langan bo‘lsa informativ, aks holda informativ bo‘lmagan senzurlanish modeli deyiladi.

Senzurlanish darajasi. Tanlanmaning senzurlanish darajasi deb, tanlanmadagi senzurlangan obyektlar sonini tajribadagi jami obyektlar soniga nisbatiga aytiladi. Tushunarliki, I va III turdagi senzurlanishda tanlanmaning senzurlanish darajasi tasodifiy bo‘ladi.

Biz ushbu maqolada aynan III turdagi senzurlanishdan foydalanamiz. Buning sababi ayni ushbu ko‘rinishdagi senzurlanish meditsina, biostatistika, injenerlik tadqiqotlarida va boshqa amaliy masalalarda ko‘p uchraydi.

Kerakli senzurlanish darajasiga ega bo‘lgan tanlanmalarni olish algoritmi

Yuqoridagi alohida takidlab o‘tilganidek, biz uchun eng muhimi III tur senzurlanishning informativ va informativ bo‘lmagan modellaridir.

Informativ model sifatida proporsional intensivliklar modeli, ya’ni

$$1 - G(t) = (1 - F(t))^\theta, |t| < \infty, \theta > 0, \quad (1)$$

bog‘lanishdan foydalanamiz. Bu yerda θ o‘ng tomondan senzurlanishga javob beruvchi musbat parametr bo‘lib, $1 - \frac{1}{1+\theta}$ miqdor senzurlanish darajasini bildiradi. (1) tenglikdan $G(t)$ taqsimotni $F(t)$ bilan bog‘liq holda topishimiz mumkin. Endi teskari funksiyadan foydalangan holda kerakli senzurlanish darajasiga ega bo‘lgan $Z_i = \min(T_i, Y_i)$ tanlanma olinadi. Bu yerda T_i – ishdan chiqish vaqt momenti hamda Y_i – senzurlanish vaqt momenti bo‘lib, ularning taqsimot funksiyalari mos ravishda $F(t)$ va $G(t)$.

Informativ bo‘lmagan modelda kerakli senzurlanish darajasiga ega bo‘lgan tanlanmani hosil qilish biroz qiyinchilik tug‘diradi. Bu holatda senzurlanish vaqt momentining taqsimoti qandaydir $\theta \in \Theta$ parametrli $G(t, \theta)$ taqsimotlar oilasi bo‘lsin. Kerakli senzurlanish darajasini olish uchun θ parametrning qiymatini topishimiz zarur bo‘ladi. Bu yerda θ parametrni $P_\theta(T < Y) = 1 - r$ ehtimollikdan topishimiz mumkin. Bu yerda T – “ishdan chiqish” vaqt momenti, Y – senzurlanish vaqt momenti va $r \in (0, 1)$ senzurlanish darajasi. Tasodifiy miqdorlarning yig‘indisi formulasiga ko‘ra:

$$\begin{aligned} P_\theta(T < Y) &= P_\theta(T - Y < 0) = P_\theta(T + (-Y) < 0) = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} (1 - G(t, \theta)) f(t) dt = 1 - r, \end{aligned}$$

bu yerda $f(t) = F'(t)$.

Ammo

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (1 - G(t, \theta)) f(t) dt = 1 - r$$

tenglamani yechish amaliy jihatdan juda katta mehnat talab qiladi. Shuning uchun ushbu tenglamani sonli usullarda yechib olinadi [3]. Topilgan θ parametrni taqsimot funksiyaga qo‘yib, teskari funksiyadan foydalangan holda kerakli senzurlanish darajasiga ega bo‘lgan informativ bo‘lmagan tanlanmaga ega bo‘lishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdushukurov A. Estimation of probability density and intensity function of the Koziol-Green model of random censoring // Sankhya: Indian J. Statistics. 1987. № A (48). С. 150–168.
2. Лемешко Б. Ю., Постовалов С. Н. Компьютерные технологии анализа данных и исследования статистических закономерностей: Учебное пособие / Б. Ю. Лемешко, С. Н. Постовалов, Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2004. 119 с
3. Лемешко Б. Ю. Методы оптимизации : учеб. пособие / Б. Ю. Лемешко, Издательство НГТУ, 2009. 156 с.